

МИТРОПОЛИТ ДИМИТРІЙ РУДЮК

СВЯТА РІВНОАПОСТОЛЬНА КНЯГИНЯ ОЛЬГА – МИРОНОСИЦЯ РУСИ-УКРАЇНИ

DOI: 10.5281/zenodo.15163723

Давній літописець дає прекрасну характеристику цій великій княгині: “Ся – [Ольга] була предвісницею християнській землі, яко вранішня зоря перед сонцем і яко зірниця перед світом”¹. Свята Православна Церква зарахувала її до сонму святих і рівноапостольних ще в домонгольський період, з достоїнством оцінивши її великі заслуги і труди в благовісті Христовому на наших землях.

Старі книжники від нас утаїли, де й коли народилася майбутня просвітителька Руси-України. Агіографічна ж традиція однозначно трактує княгиню Ольгу, як уродженку руської Півночі². Спочатку церковна, а потім і світські науково-літературні версії, називають батьківщиною рівноапостольної княгині Ольги село Вибутіно, яке розташовувалося на правому березі р. Великої, що протікала Псковщиною. Згодом у місцевій Вибутській православній парафії з’явилася чимало переказів, які наївно розповідали про Ольжин палац, зруйнований “поганою Литвою”, а також про сад і льохи великої княгині, які були переповнені золотом і сріблом. Знайти ці скарби можна було тільки в ніч на 11 липня, коли відзначався день пам’яті святої, бо начебто Ольга “була великою чарівницею і наклала на свої скарби і сад чари, які зробили все те невидимим”³. Великою популярністю серед богомольців, недужих людей, користувався “Ольжин ключ” – джерело, що розташовувалося на березі р. Великої, поблизу с. Видри на тій же Псковщині.

Літописні джерела подають назву рідного міста майбутньої великої княгині, як Плесков. Зустрічаються в літописних розповідях і різночитання: “Пльсков” з твердим і м’яким знаками. Якраз саме ці різночитання вносять неабияке сум’яття у визначення походження святої княгині Ольги. Дослід-

¹ *Літопис Руський*, пер. з давньорус. Л. Є. МАХНОВЦЯ, відп. ред. О. В. МИШАНИЧ, К. (Дніпро), 1989, с. 39.

² А. Ю. КАРПОВ, ‘Агиографические сочинения о св. княгине Ольге’, *Исследования по истории домонгольской Руси*, Москва, 2014, с. 160–187.

³ В. РИЧКА, *Княгиня Ольга*, К. (Видавничий дім “Альтернативи”), 2004, с. 50.

ники звертали увагу на співзвучні назви міст – російського Пскова і м. Пліска – столиці першого Болгарського царства. Відомо також і те, що велична християнська держава болгарського князя Симеона I (893–927) зробила свій вагомий внесок у поширенні християнства на Русі. Тому у киево-руську добу агіографи відносно батьківщини рівноапостольної княгині Ольги, робили вибір на користь болгарського її походження. Легенди ж про “Ольжину батьківщину” були вплетені агіографами у більш пізні редакції її житій, що з’явилися переважно на Півночі і переслідували єдину мету – претензії Московського царства на київську ідеологічну спадщину.

Версію про болгарське походження рівноапостольної княгині вперше висловив російський історик Д. Іловайський⁴. Цей обережний крок російського вченого знайшов згодом документальне підтвердження. Ще один російський історик Церкви архимандрит Леонід (Кавелін), працюючи над систематичним описом слов’яноруських рукописів із колекції графа А. Уварова, виявив у ній невеликий за обсягом, всього дев’ять аркушів, літописний текст. Пізніше він став відомий під назвою “Новий Владимирський літописець”. Цей стародавній історичний переказ охоплював події з 862 по 1174 рр. Перечитуючи його, дослідник натрапив на згадку про те, що князь Олег оженив Ігоря “в Болгаріх, поят же за него княжну, іменем Ольгу. І бисть мудра вельми”⁵. Беручи до уваги таке сенсаційне відкриття, архимандрит Леонід (Кавелін) висловив припущення про те, що болгарське слово “Пльсков” було замінене у XIV ст. переписувачем Лаврентіївського літописного списку на “Псков”⁶.

Цю саму точку зору захищав у 30-х роках XX ст. відомий болгарський письменник, вчений-бібліограф С. Чілінгіров. Він вважав, що Ольга [Олена] була онукою болгарського царя Бориса⁷. З цього часу в Болгарії заіснувала своя ідеологічна гіпотеза про походження київської княгині Ольги з м. Пліска. Її відстоював Т. Сабев, який вважав, що у первісному тексті “Повісті минулих літ” стояла назва “Пльсков”, яка безпосередньо відносилась до болгарської столиці. Вживання ж назви “Псков” у джерелах XIV ст. цілком зрозуміле: в той час стародавньої Пліски вже не існувало, саме тому вона була замінена старокнижником на “Псков”, який заснований був святою Ольгою на згадку про її рідне місто⁸.

Професор старої імператорської КДА І. Малишевський присвятив питанню походження княгині Ольги спеціальну розвідку “Походження руської

⁴ Д. И. ИЛОВАЙСКИЙ, *Вероятное происхождение св. княгини Ольги и новый источник о князе Олеге*, Москва, 1914.

⁵ ЛЕОНИД КАВЕЛИН, архимандрит, ‘Откуда родом была св. великая княгиня русская Ольга?’, *Русская старина*, т. 59 (Санкт-Петербург, 1888): 218.

⁶ *Ibid.*, с. 219.

⁷ С. ЧИЛИНГИРОВ, *Какво е дал българинът на другите народи*, София, 1941, с. 38.

⁸ В. РИЧКА, *Вк. праця*, с. 55.

княгині Ольги Святої”, в якій рішуче заперечив версію про болгарське походження рівноапостольної Ольги, підтримуючи давню агіографічну версію про руське походження святої⁹. Заслужують на увагу ще дві версії: варязька і безпосередньо київська – полянсько-слов’янська. Але вони ще недостатньо науково-обґрунтовані і на даний час мають право на життя, як і дві попередні – псковська та болгарська.

Анонімний автор життя Ольги детально нам розповідає про псковське походження майбутньої правительки Руси. Виводить рід святої від “варязького кореня”: хоч і не князівського роду була, “однак знатного, бо Трувор братом Рюрика був. Мала обличчя гарне і мудріша всіх дівчат варязьких та руських, отже не було їй рівної”¹⁰.

Син Рюрика князь Ігор познайомився з нею на полюванні неподалік Пскова. Молода дівчина була вродливою, а ще більше мудрою, бо вгамувала похоть князя, який хотів її знеславити і слова мудрі до нього промовила: “Згадай, що ти князь, а князеві треба бути як світильниківі – бо як же можеш інших судити, коли сам зло чиниш? А ще й те знай, що нас тут тільки двоє, тому не можеш ти насильство вчинити, бо ліпше волю чистою втонуту, та й ти зі мною мусиш, ніж чистоту свого дівочтва втратити”¹¹. Зі смиренням князь від’їхав до Києва, постійно маючи у пам’яті її мудрі слова. Отож, коли настав князю час одружитися, то не знайшлося для нього дівчини і він послав за Ольгою, бо запала вона йому в серце.

Літописець свідчить, що шлюб князя Ігоря з Ольгою стався 903 року: “І привели йому жону із Пскова, на ім’я Ольгу”¹². Про вік княгині нам говорить Устюзьке літописне зведення, на підставі якого А. Шлецер датував її народження 893 роком¹³.

Княгиня Ольга стала повноправною володаркою Руси після трагічної загибелі її чоловіка, князя Ігоря, який зібравши данину з древлян, піддався порадам дружинників і повернувся ще за другим збором. Обурені цією вимогою древляни безславно вбили його. Літопис розпочинає період князювання великої Ольги з докладного опису помсти, яку вона вчинила над древлянами за смерть свого чоловіка. Тут Ольга проявила свою жорсто-

⁹ І. Г. МАЛИШЕВСЬКИЙ, ‘Походження руської княгині Ольги Святої’, *Хроніка 2000. Український культурологічний альманах*, вип. 67–68, рік видання XVI (2007): 151–202; И. И. МАЛЫШЕВСКИЙ, ‘Происхождение русской великой княгини Ольги св.’, *Киевская Старина*, т. XXVI (1889, июль, август, сентябрь): 1–27; 325–353.

¹⁰ АНОНІМ, ‘Житіє Ольги’, *Тисяча років української суспільно-політичної думки*, у дев’яти томах, т. 1 (X–XV ст.), К., 2001, с. 413.

¹¹ *Ibid.*, с. 413.

¹² *Літопис Руський*, с. 16.

¹³ А. Л. ШЛЕЦЕР, *Нестор. Русские летописи на древнеславянском языке*, пер. с нем. Д. ЯЗЫКОВ, т. 2, Санкт-Петербург, 1819, с. 592.

кість і підступність та з хитрістю підкорила буйність цього слов'янського племені. Очевидно, що факт спалення Іскоростеня – головного міста древлян надовго жив у народній пам'яті і навіть відкарбувався у “Руській Правді”, в якій існувало право кривавої помсти. Держава дісталась Ользі невпорядкованою. Підкорені Олегом та Ігорем землі не були ще послухними центру. Але протягом 20 років княгиня Ольга правила державою мирно й тихо. Цей винятковий факт заслуговує на особливу увагу, якщо взяти до уваги те, що в добу Середньовіччя по всій Європі панувала фізична сила і точилися постійні війни.

Княгиня Ольга зійшла на Київській престол вже в немолодому віці. Їй було 50 років. Це досить поважний вік для європейського володаря. Історик Н. Полонська-Василенко не без жіночої уваги і кмітливості відзначає: “... треба уявляти, на якому високому рівні культури і моралі стояла держава, що беззастережно корилася владі старої, слабкої жінки”¹⁴.

Можна відзначити безліч заслуг святої з впорядкування і зміцнення Київської державності: державна реформа оподаткування, налагодження мисливського господарства, будівництво нових міст, укріплень і погостів, розвиток торгівельних відносин з іншими країнами тощо. Але літописець відзначає найбільшу заслугу рівноапостольної – її особисте хрещення у Константинополі і, як наслідок, просвітлення киево-руського народу у вірі християнській. Все це за життям Ольги відбувається з Промислу Божого, бо “коли Бог захотів вибрати собі людей нових і сліпотою осліплених русів світлом благодаті своєї осіяти і до пізнання себе, істинного Бога привести, а віру православну прищепити, уздріти її до того здатною, бо всіма цнотами християнськими себе прикрасила, милостиню убогим давала, чистоту заховала, мудрість мала, а ще справедливо судила, і тому вселилась у неї милість Святого Духа. Замислила, згідно до прирядження Божого, до Царгорода їхати, що і вчинила року 955-го за царювання Константина, сина Леонового, а патріарха Полієвкта (а за Кромером – Йоана Цимисха і патріарха Феофілакта, а за іншими Фотія)”¹⁵. Ті ж самі свідчення ми знаходимо у “Повісті минулих літ”: “Вирушила Ольга в Греки до Цесарограда. А був тоді цесарем Костянтин, син Леонтів. І, побачивши її, гарну з лиця і вельми тямущу, здивувався цесар розумові її і розмовляв з нею, сказавши їй: «Достойна ти еси цесарствувати в городі сьому з нами». Вона ж, зрозумівши [його річ], мовила до цесаря: «я поганинка есмь. А якщо ти хочеш мене охрестити, то охрести мене сам. Якщо ні – то я не охрещуся». І охрестив її цесар з патріархом [Полієвктом]”¹⁶.

¹⁴ Н. Полонська-Василенко, *Історія України*, у 2 т., т. 1: *До середини XVII ст.*, К. (Либідь), 1993, с. 100.

¹⁵ Анонім, ‘Житіє Ольги’, с. 415.

¹⁶ *Літопис Руський*, с. 35.

Багато хто із дослідників піддавав сумніву цю літописну розповідь, вбачаючи в ній ознаки штучності. Насамперед дата приїзду Ольги до Царгороду в 955 році дещо виглядає неправдивою бо тоді візантійським імператором був не Костянтин Порфірородний, а Роман Лекапен. Над цим розходженням у датах і будували свої припущення дослідники А. Шахматов, М. Присьолков та С. Томашівський, які говорили про дві подорожі княгині Ольги у 955 та в 957 роках, вважаючи, що охрестилася вона за імператора Романа Лекапена¹⁷.

У даному випадку для нас є безцінним і інше джерело: свідчення самого Костянтина Порфірородного про візит княгині русів до Константинополя 957 року місяця вересня в 9 день. Тут зовсім немає ніякого натяку на охрещення Ольги. Натомість імператор перераховує супровід княгині: з нею були її племінник, придворні жінки, священник Григорій, 20 послів, 44 купці, перекладачі. Всіх разом було 80 осіб. Почесну гостю було введено до найкращої зали, де вже на неї очікував імператор. Після короткої розмови володарку Руси було запрошено на трапезу. Очевидно, що княгиня Ольга приїхала до Константинополя християнкою, на що вказує трапезування за одним столом з цісарем та його родиною, а також наявність у її супроводі священника¹⁸. Це джерело свідчить, що імператор розмовляв з княгинею русів про різні справи, але про їх деталі нам не розповідає. Можливо, що правителька Київської держави хотіла домовитися з Візантією у військових справах і обіцяла вислати воїв своїх на допомогу візантійцям. І дійсно, 961 року руське військо ходило на допомогу наступникові Костянтина, Романові II¹⁹.

З давніх свідчень можна зробити висновок, що Ольга могла охреститися не в Константинополі, а у Києві, якщо відкинути здогади про те, що княгиня звершила дві візитації до Царгороду. Таку думку також обстоювало чимало істориків. Найбільший знавець літописання киево-руської доби А. Шахматов, говорячи про давнє “Сказаніє о крещеніі і кончині Ольги”, визнає 955 рік датою її хрещення та першою достовірною датою нашого літопису. На його думку, свята Ольга хрестилася у Києві і до Константинополя приїхала вже християнкою²⁰. Інший історик Церкви Є. Голубинський погоджується з аргументацією А. Шахматова і хрещення княгині Ольги у Києві трактує, як історичний факт²¹. До цього твердження приєднується

¹⁷ Н. Полонська-Василенко, *Вк. праця*, с. 103.

¹⁸ *Ibid.*, с. 103.

¹⁹ Костянтин БАГРЯНОРОДНИЙ, [‘Прийняття Ельги Русинки’], *Хроніка 2000. Український культурологічний альманах*, вип. 67–68, рік видання XVI (2007): 385.

²⁰ А. А. ШАХМАТОВ, *Разыскание о русских летописях*, Москва (Академический Проект, Жуковский: Кучково поле), 2001, с. 86–87.

²¹ Е. Е. ГОЛУБИНСКИЙ, *История Русской Церкви*, т. I: *Период первый, Киевский или домонгольский*. Первая половина тома, Москва, 2002, с. 76–78.

і проф. М. Грушевський, вважаючи, що найбільшим аргументом на користь хрещення княгині Ольги не в Царгороді, а у Києві є мовчання протоколів візантійського двору, тому Ольга, стверджує М. Грушевський, охрестилася таємно у Києві²². “Наші джерела пережили дуже важку долю. Не треба забувати, що Друга редакція «Повісті минулих літ» писалася у Всеволодовому Видубицькому монастиреві, в часи найбільшого впливу візантійців, отож не виключено, що в цій редакції перенесено хрещення св. Ольги до Царгороду”, – зазначає історик І. Нагаєвський²³.

Однак, не завжди слід захоплюватися різними думками і припущеннями. Ці гіпотези мають право на життя. Але ж церковна традиція завжди зберігає агіографічну версію життя святої рівноапостольної княгині Ольги, яка просвітившись же, радувалась душею і тілом. І поучив її патріарх про віру [християнську], і мовив їй: “Благословенна ти еси в руських князях, бо возлюбила ти світло, а тьму облишила. Благословлятимуть тебе сини руської навіть в останньому поколінні нащадків твоїх”. І дав їй заповіді про церковний устав, і про молитву, і про піст, і про милостиню, і про додержання тіла в чистоті. А вона, схиливши голову, стояла, слухаючи поучення, вбирала [його], як губка, і, поклонившись патріархові, говорила: «Молитвами твоїми владико, хай убережена буду я от сіті вражої». І було наречено її в хрещенні ім’ям Олена, як ото й колишню цесарицю, матір великого Костянтина. І благословив її патріарх, і відпустив її”²⁴.

“Повість минулих літ” розповідає нам, що імператор Костянтин Парфірородний хотів одружитися з Ольгою, але княгиня нагадала йому, що вона поганка і погодилася охреститися за умови, якщо він стане її хрещеним батьком. Коли ж Ольга охрестилася, то заявила, що за християнським звичаєм хресний батько не може одружитися з хрещеницею. Так вона перехитрила імператора, як раніше перехитрила древлян. «І дав він їй дари многи – золото, і сrebro, і поволоки, і начиння різного, і відпустив її, назвавши її дочкою своєю»²⁵.

Свята Ольга, збираючись додому прийшла за благословенням до патріарха, звернувшись до нього: “Люди мої погани і син мій, – хай би уберіг мене Бог од усякого зла”. І мовив патріарх: “Чадо вірнеє? Ти в Христа охре-

²² М. С. Грушевський, *Історія України-Руси*, в 11 т., 12 кн., редкол.: П. С. Сохань та ін., т. I: *До початку XI ст.*, К. (Наукова думка), 1991, с. 451.

²³ І. НАГАЄВСЬКИЙ, ‘Рівноапостольна свята Ольга-Олена – княгиня й володарка Руси-України’, *Хроніка 2000. Український культурологічний альманах*, вип. 67–68, рік видання XVI (2007): 82–83.

²⁴ *Літопис Руський*, с. 35–36.

²⁵ ДИМИТРІЙ (ГУПТАЛО), митрополит Ростовський, ‘Житіє і успіння святої праведної великої княгині руської Ольги, нареченої у святому хрещенні Оленою, баби великого князя Володимира’, *Хроніка 2000. Український культурологічний альманах*, вип. 67–68, рік видання XVI (2007): 36.

стилася єси і в Христа втілилася. І Христос убереже тебе, як ото уберіг Єноха, в найдавніші покоління, потім Ноя в ковчезі, Авраама від Авіма-леха, Лота од содомлян, Мойсея од фараона, Давида од Саула, трьох отро-ків од смерті в печі, Даниїла від звірів, – так і тебе він ізбавить од врага і сітей його”. І благословив її патріарх, і пішла вона з миром у землю свою, і прибула до Києва”²⁶.

Анонімне житіє княгині Ольги розповідає, що: “Блаженна Ольга по-просила в святого патріарха благословення і молитву святу в дорогу, щоб дав їй священника, мовлячи: «Нехай при мені завжди за звичаєм християн-ським служба справляється, то хай мені буде отець, пастир і вчитель замість тебе». І святий патріарх благословив її, й молився за неї, і дав їй чесного хреста [цей святий хрест, якого блаженна Ольга взяла від святого патріар-ха, мав такий напис: «хай обновиться Руська земля до Бога святим хрещен-ням»; цей святий хрест великий князь Ярослав Володимирович, правнук її, заснувавши церкву св. Софії в Києві, поставив у вітварі з правого боку] і святі образи, книги й інші речі, священника й благословення своє і від-пустив її з миром”²⁷.

Повернувшись до Києва, княгиня Ольга провадила своє життя в бла-гочесті християнському, подвизаючись у пості і молитвах, милостиню убогим даючи, дотримуючись чистоти душевної і тілесної, яку ще будучи нехрещена мала. Рівноапостольна Ольга змушена була провадити своє християнське життя серед великої кількості поган. Не розумів святу Ольгу і її войовничий син Святослав та його оточення. Агіограф каже, що “...син її, великий князь Святослав, який звичаєм був як звір, і вельможі його також про те мало дбали і її в тому не слухали, тільки ж хреститися нікому не забороняли, хоч і насміхалися з таких”²⁸.

Княгиня Ольга стала першою фундаторкою святих храмів, які буду-вала на місці ідолів: “... церкви й хрести ставила, від яких потім багато див було, й пророчила, що Господь не допустить, щоб рід людський у невір’ї гинув, і навертала їхні серця до розуму православ’я, як її”²⁹. Відомо, що свята княгиня Ольга збудувала Свято-Миколаївський храм над Оскольдо-вою могилою і ймовірно заклала дерев’яний храм святої Софії – премуд-рості Божої. Згідно анонімного житія свята Ольга заснувала Псков і послала на будівництво храму святої Тройці чимало золота, бо було їй видіння, як проходила вона тими місцями, встановлюючи хрести. Одна із таких релік-вій тривалий час зберігалася у ризниці Києво-Софійського собору. Згідно з переказами, на початку XVII ст. вона була вивезена київським католиць-

²⁶ *Літопис Руський*, с. 36–37.

²⁷ АНОНІМ, ‘Житіє Ольги’, с. 417.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ АНОНІМ, ‘Житіє Ольги’, с. 417.

ким єпископом, домініканцем Андрієм до Польщі. Прямуючи до Кракова, він зробив короточасну зупинку в Любліні, щоб відвідати тамтешній Домініканський монастир. Коли ж єпископ зібрався в подальшу дорогу, його карета, в упряжці добірних коней, не могла зрушити з місця. Таке явне чудо переконало єпископа в тому, що київський хрест, вирізаний із того самого хреста, на якому був розіп'ятий Спаситель. Тому, по волі Божій, він повинен залишитися у Любліні. Що й було зроблено³⁰.

Великий вплив мала блаженна Ольга на своїх онуків Ярополка й Олега, а особливо на Володимира – майбутнього просвітителя Руси, виховувала їх у моралі християнській, але хрестити їх не могла, “...бо впертий був син Святослав”³¹.

У німецьких хроніках є свідчення про те, що 959 року прибули до імператора Оттона I послі від “королеви Руси Олени”. Ці послі просили нібито для Руси єпископа та священників, але згодом виявилось, що це було якесь непорозуміння і присланий на Русь єпископ Адальберт провалив місію та повернувся ні з чим. М. Грушевський таке непорозуміння вважав за якусь прозелітичну дію імператора Оттона I, бо нібито Ольга заслала посольство в політичних справах, а “римський король” вирішив цю справу використати у справах місіонерства, чи виявив власну ініціативу, бо з запалом заходився навертати на християнство слов’ян³². Єпископ Адальберт нічого не повідомляє про своє перебування в Києві. Із його “Хроніки” відомо лишень про результати місії, яка розпочалася через два роки, тобто у 962 р. Його діяльність закінчилась крахом і втратою помічників, яких дорогою назад було просто вбито. У всьому Адальберт звинуватив русів, які цю місію перетворили на якусь заманку і навколо цього нібито розвелось багато інтриг³³. Відтак, думаємо, що місія єпископа Адальберта була провалена в силу багатьох причин, внутрішніх інтриг, у тому числі й політичних³⁴.

Останні роки життя блаженної княгині практично не відображенні у стародавніх джерелах. Лише під 968 р. у “Повісті минулих літ” повідомляється, що вона разом з онуками витримала облогу Києва печенігами: “прийшли печеніги вперше на Руську землю. А Святослав був тоді у Переяславці, і заперлася Ольга з онуками своїми – Ярополком, і Олегом, і Володимиром – у городі Києві. І обступили печеніги город силою великою, – незчисленне множество стояло їх довкола города, – і не можна було вийти

³⁰ Д. СТЕПОВИК, “... Ще не вечір, і Дух Святий працює з усіма...”, *Хроніка 2000. Український культурологічний альманах*, вип. 67–68, рік видання XVI (2007): 147–149.

³¹ АНОНІМ, ‘Житіє Ольги’, с. 417.

³² М. С. ГРУШЕВСЬКИЙ, *Вк. праця*, с. 456.

³³ А. Ю. КАРПОВ, *Княгиня Ольга*, 2-ое узд., Москва (Молодая гвардия “Жизнь замечательных людей”), 2012, с. 233–234.

³⁴ М. С. ГРУШЕВСЬКИЙ, *Вк. праця*, с. 456.

з города, ні вісті послати, і знемагали люди од голоду й безвіддя. І, зібравшись, люди тої сторони Дніпра стояли в човнах на тій стороні, та не можна було увійти в Київ ані одному з них, ні з города вийти кому до них”³⁵. Тільки за хитрїсних обставин вдалося сповістити князю Святославу про навалу печенігів на Київ, який з докором вислухав від гінця: “Ти, княже, чужої землі шукаєш і дбаєш про неї, а свою полишив”. “Це почувши, Святослав швидко сів на коней з дружиною своєю, і прибув до Києва, і цілував матір свою, і дітей своїх, і журився тим, що сталося од печенігів. І зібрав він воїв, і прогнав печенігів у поле, і було мирно”³⁶.

Войовничий характер князя Святослава не давав можливості довго затримуватися у Києві. Блаженна Ольга тим часом відчувала свій кінець земного життя і промовляла до нього: “Чи бачиш ти, що я недужа? Куди ти хочеш йти од мене?” – бо вона вже розболілася була, – каже нам літописець. “Погребши мене – іди, іди куди хочеш”³⁷.

“І по трьох днях померла Ольга. І плакав за нею син її, і внуки її, і люди всі плачем великим, і, понісши, погребли її на уготованому місці. І заповіла була Ольга не творити тризни над собою, бо мала вона пресвітера, і той похоронив блаженну Ольгу”³⁸. За християнським обрядом блаженну Ольгу поховали в одній зі споруджених нею церков у Києві. Ймовірно це міг бути храм святої Софії. У “Книге степенной царского родословця” розповідається про урочисте погребіння святої княгині: “Коли понесли її ховати, тоді всі, скільки там було християн, та і язичників-співвітчизників, і приїжджі з багатьох країн, купці й інші, всі гірко плакали про втрату блаженної Ольги... І коли настав кінець цього велелюдного плачу, принесли її на те місце, де блаженна Ольга заповідала себе поховати. І тут священник її, відспівавши над нею належні за уставом псалмоспіву й молитви і всю службу відправивши, благоговійно поховав її”³⁹.

За літописним повідомленням свята і блаженна княгиня Київська Ольга спочила 969 р. в неділю 11 липня. Цим числом щороку за старим стилем (за новим – 24 липня) Церква Православна творить їй пам’ять. Літописець наш не без похвали закінчує розповідь про життя блаженної Ольги, говорячи: “Ся Ольга була предвісницею християнської землі, яко вранішня зоря перед сонцем і яко зірниця перед світом. Вона бо сіяла, як місяць уночі. Так ся між невірних людей світилася, як перло в багні, бо були вони закаляні гріхом, не омиті святим хрещенням, а ся омилась святою купіллю, скинула з себе гріховну одіж ветхого Адама і в нового Адама втілилась, що

³⁵ *Літопис Руський*, с. 38–39.

³⁶ *Ibid.*, с. 39.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ “Житіє святої Ольги. Зі “Степенної книги” XVI ст.”, *Хроніка 2000. Український культурологічний альманах*, вип. 67–68, рік видання XVI (2007): 418.

ним є Христос. Речім же до неї: «Радуйся, руськеє пізнання Бога! Стали ми початком примирення з ним». Вона бо першою увійшла в царство небеснеє із Русі, і її восхваляють руськії сини яко зачинательку бо й по смерті молилась вона Богові за Русь. «Праведних же душі не вмирають». Як ото сказав Соломон: «Коли хвалять праведника, – веселяться люди», «безсмертною бо є пам'ять його», коли признається він Богом і людьми»⁴⁰.

Агіограф свідчить, що прожила Ольга, за тогочасними мірками, довгий вік – 80 років. Справу святої Ольги сповнив її онук – святий рівноапостольний князь Володимир Великий, який просвітивши усю Русь-Україну світлом віри Христової, у двадцять літо після блаженного успіння своєї бабці заснував церкву кам'яну святої Богородиці (Десятинну) і переніс до неї з належною честю її святі мощі, “...від яких див і зцілення багато було тим, що до неї приходили...”⁴¹.

Святитель Димитрій Туптало, митрополит Ростовський, у житії святої згадує ще і про таке чудо від її мощів: “Не годиться ж обминути мовчанням і оце: було над домовиною її в стіні церковній віконце. І коли хтось із вірою без сумніву приходив до святих її мощів, віконце те саме по собі відчинялося, й видно було тому, хто стояв назовні, крізь віконце чесні чудотворні мощі її, що всередині лежали, від яких і сяйво чудесне бачили достойні такого видовища. І ті з недужих, хто мав віру, одразу ж зцілені були. А коли приходили з маловір'ям – не відкривалося саме віконце, і не можна було мощі святі бачити, навіть якби і в саму зайшов церкву, – тільки домовину бачив. Такий зцілення не міг отримати”⁴².

Актом перенесення мощів святої рівноапостольної Ольги до новозбудованого Десятинного храму розпочався процес її канонізації і прославлення в землі руській⁴³. Вдячні християни відразу після смерті княгині Ольги оцінили її великі заслуги, і внесли її пам'ять на престולי церков, попри те, що вона була немов у тіні величезних заслуг свого внука – святого Володимира, якого вона сама виховала. Але без святої Ольги, не було б і святого Володимира.

У другій половині XII ст. було написано службу святій рівноапостольній княгині Ользі єпископом Туровським Кирилом, відомим святителем і проповідником. Прославляючи княгиню Ольгу, він проголошує її “матір'ю князів руських”, яка насадила на Русі рай церковний і поставила серед нього Хреста, як Животворче Древо. Повість-пам'ять про княгиню Ольгу, що сягає своїми першовитоками часів правління Володимира Великого та Ярослава Мудрого, а також слово “Про закон і благодать” митро-

⁴⁰ *Літопис Руський*, с. 39–40.

⁴¹ АНОНИМ, ‘Житіє Ольги’, с. 419.

⁴² ДИМИТРІЙ (ТУПТАЛО), митрополит Ростовський, *Вк. праця*, с. 31–32.

⁴³ Е. Е. ГОЛУБІНСКИЙ, *История канонизации святых в Русской Церкви*, Москва, 1903, с. 56.

полита Іларіона, “Пам’ять і похвала” Якова Мниха та “Канон” святителя Кирила Туровського дали могутній поштовх до пошанування та канонізації княгині Ольги. Очевидно, що це питання порушував благовірний князь Ярослав Мудрий, але сталося це лише у другій половині XIII ст., а точніше 1284 року. Таке затягування з прославленням княгині Ольги пояснюється небажанням митрополитів греків канонізувати її, як просвітельку Русі⁴⁴.

Житійна, агіографічна література про княгиню Ольгу має також свою історію. Житіє її було вельми популярним серед південних слов’ян. Уже наприкінці XIII–XVI століть воно увійшло до складу середньо-болгарської та сербської редакцій південнослов’янського Прологу. До сьогодні популярними залишаються на Балканах усні, фольклорні перекази про княгиню Ольгу. Одне з них записане болгарською дослідницею Іліаною Чековою у 1974 році і доводить болгарське походження київської княгині, ототожнюючи її “малу батьківщину” зі стародавнім містом Мелник⁴⁵.

На Русі й старій Україні стали писати ікони блаженній Ользі. У наш час здебільшого свята Ольга зображається із хрестом в руках і храмом, дещо похмура, грізна, самовладна правителька і просвітелька Русі. Такою її можна бачити в іконостасі Свято-Володимирського собору м. Києва. У козацькій Україні рівноапостольній Ользі ікони писали дещо інакше.

Іконографія святої рівноапостольної Ольги з’являється ще в домонгольську добу нашої церковної історії. Однак, в оригіналі до нас нічого не дійшло. Найдавніша мініатюра, що зображає святую Ольгу, міститься у хроніці Йоана Скилиці з написом “Архонтиса русів, жона Ельга, яка прийшла до царя Костянтина й була хрещена”. У Радзивилівському літописі XV ст., що був скопійований із рукопису XII ст., зберіглося дев’ятнадцять мініатюр із зображенням святої. На думку мистецтвознавця С. Висоцького на всіх мініатюрах Ольга постає з “миловидним, округлим обличчям, в одному випадку – з посмішкою на вустах. Червона довга мантія накинута на синю сукню, підперезану поясом. Голова покрита хусткою-мафорієм, як здається, одягнутий вінець у вигляді кільця”⁴⁶.

У мазепинській капелі собору святої Софії в м. Києві свята Ольга зображена з посудиною святого мира в руці і виступає вона тут здебільшого як мироносиця Русі. Це зображення дійшло до нас ще з часів Київської Русі. У Десятинній церкві XIX ст., яку в Києві ще називали Анненковською, відбудованою за проектом архітектора із Санкт-Петербурга Стасова, було влаштовано символічний надгробок святій рівноапостольній княгині Ользі з дещо відмінними деталями, аніж паралельно з другого боку надгробок святому рівноапостольному князю Володимирі. На лівій стіні цього нового, зовсім несхожого храму на старий домонгольський, висіла

⁴⁴ В. РИЧКА, *Вк. праця*, с. 217–218.

⁴⁵ *Ibid.*, с. 218.

⁴⁶ *Ibid.*, с. 220.

ікона святої із грецьким написом, що перекладався, як “Архонтиса, володарка племені росів”, яку написав нібито Григорій живописець Костянтина Багрянородного. Як зазначав у своїх спогадах професор старої імператорської КДА М. Петров, цю ікону передав до новозбудованої Десятинної церкви із своєї скарбниці А. Муравйов, відомий російський державний діяч, церковний письменник та історик. З мистецького боку гарно виконаний, він мав досить цікаві деталі: свята Ольга зображалась, як і жінки мироносиці, із посудиною мира в ознаменування того, що вона належала дійсно, як просвітителька і мироносиця Русі, до сонму святих жінок-мироносиць. Але пізніше дослідник Я. Смирнов виявив, що це є копія

зображення святої рівноапостольної Марії Магдалини голландського художника Квентіса Метіса (1466–1530). Від свого оригіналу, який знаходиться в Луці, образ Десятинної церкви відрізняється тільки відсутністю пейзажу і орнаментациєю посудини в руках святої. Однак, таке ж зображення XVIII ст. ми зустрічаємо, як вище було зазначено, і в соборі святої Софії Київської. Це питання іконографічного зображення рівноапостольної Ольги можна залишити відкритим до наукової дискусії мистців.

На сьогодні у золотoverхому Києві маємо лише один престол на честь святої Ольги – це бічний правий вівтар у Свято-Володимирському соборі. Колись у дореволюційному Києві був храм на честь святої рівноапостольної Ольги, що розташовувався на північному західному боці Печерської площі на куті Кловської вулиці. Збудований він був 1839 року, а зруйнований безбожниками у 1935 році. Це була проста прямокутна будова з ампірною банею й портиком. Чимало храмів на честь рівноапостольної Ольги збудовано українцями у США та Канаді.

У 1911 році на Михайлівському майдані в Києві постав пам’ятник княгині Ользі, виготовлений за проектом скульптора І. Кавалерідзе. У 1919–1923 роках він був зруйнований і відновлений владою м. Києва та освячений у 1996 році.

Професор КДА Д. Степовик в одному із інтерв’ю, що було надруковане у збірнику, присвяченому просвітителям Русі, слушно зазначив, що “...хрестителів українського народу, нашої держави, княгиню Ольгу і князя

Володимира не оцінено належним чином. І та скромність, з якою у нас представлено їхні образи в монументальній скульптурі, є віддзеркаленням цієї недооцінки”⁴⁷.

Саме завдяки християнству в минулому нашої держави були жінки, які справили помітний вплив на організацію, духовну та політичну зрілість нашого народу. Вони будували храми, засновували монастирі, підтримували освіту і впливали на європейський лад. Їх імена закарбувала історія. Їх постаті стали уособленням справжньої жінки-християнка, яка морально звільнившись від усіх язичницьких культів, доказала свою спроможність і майстерність у керівництві державним та духовно-культурним життям Вітчизни. Собор цих жінок – мироносиць Руси, очолює свята і блаженна княгиня Ольга.

⁴⁷ Д. СТЕПОВИК, *Вк. праця*, с. 11.